

ДУБІНСКИЙ Алексей Георгиевич,
кандидат технических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедры
медико-биологической физики и информатики,
ДЗ “Днепропетровська медична академія
МОЗ України”

ОТКРЫТЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ ДЛЯ ВЕБОМЕТРИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА ВУЗА

УДК 004+027.7

Цифровой архив научных публикаций – важный инструмент для продвижения вуза в рейтинге Webometrics. Наполнение репозитория прямо влияет на факторы присутствия и открытости. В цифровом онлайн-архиве нужно размещать не только традиционные публикации, но и “серую литературу”.

Ключевые слова: рейтинг, Webometrics, интернет, репозиторий, сайт вуза.

Одна из ключевых задач научной библиотеки – обеспечение доступа к актуальной научной информации, помощь в ее распространении от создателей к потребителям. Развитие интернета привело к тому, что изменились направления взаимоотношений участников этой коммуникационной цепи [1]. В прошлом библиотеки вуза собирали печатные издания и предоставляли исследователям (сотрудникам и студентам) возможность изучать их. Сейчас библиотеки должны в первую очередь содействовать распространению публикаций аффилированных авторов с помощью цифрового архива – репозитория открытого доступа.

Такое изменение коммуникационной модели деятельности [2] так или иначе происходит во многих библиотеках современных вузов. Высшие учебные заведения предоставляют образовательные услу-

ги на конкурентном рынке. Объективным способом сравнения вузов считаются рейтинги, самым полным из которых является Webometrics (“Webometrics Ranking of World Universities”). Позиция вуза в этом рейтинге определяется четырьмя факторами: presence (присутствие), impact (влияние), openness (открытость) и excellence (превосходство) [3]. Библиотека вуза – одно из ключевых подразделений, ее эффективная работа позволяет улучшить место, занимаемое в этом рейтинге [4].

Вебометрический рейтинг по определению учитывает лишь те результаты работы, которые представлены в интернете. Фактически в первую очередь стоит говорить об увеличении количества страниц на сайте вуза. Основные возможности для улучшения показателя первого фактора (присутствия) рассмотрены в [5]. Среди достаточно большого круга задач следует уделить особое внимание развитию сайта библиотеки, веб-модуля электронного каталога и цифрового репозитория [6]. Репозиторий электронных документов – в первую очередь научных публикаций сотрудников вуза – также инструмент для фактора открытости [7]. Эффективность развития институциональных репозитория подтверждена, например, в [8]. Интересно, что стремительный рост количества исследовательских репозитория сопровождается довольно медленным их заполнением [9] и для улучшения заполняемости, видимо, требуется вносить изменения в правила работы научных организаций.

Открытый электронный архив публикаций – также и необходимый (но не достаточный) инструмент для развития фактора превосходства [10]. В 2019 году лишь у 43 из 322 вузов Украины фактор превосходства имеет значение больше минимального.

В Днепропетровской медицинской академии репозиторий был создан в 2014 году согласно приказу ректора “с целью обеспечения свободного доступа к образовательным материалам и результатам научных исследований” [11]. Согласно действующей системе рейтинговой оценки [12] только размещенные в репозитории статьи учитываются при расчете рейтинга преподавателей, что стимулирует сотрудников своевременно направлять в библиотеку электронные копии своих публикаций.

К сожалению, рейтинг репозитория “The Ranking Web of World Repositories” сейчас дает доступ только к общему, всемирному списку.

Отдельные выборки для стран и континентов были отменены. Сравнение с данными прошлого года показывает, что количество ссылок в Google Scholar на документы в репозиториях вузов Украины продолжает увеличиваться. Лучшую позицию среди вузов Украины (56 ранг) занимает Национальный университет “Львовская политехника”.

Эффективное применение цифровых архивов требует качественного расширения типов документов, размещаемых в них, в частности за счет так называемой “серой литературы” [13] – малотиражных или электронных изданий, публикуемых через некоммерческие каналы. Характерными примерами таких документов являются [12] и [11]. Дальнейшее развитие концепции широкого внедрения открытых репозитория приводит к идее репозитория для “науки 2.0” [14], как платформы для поддержки рабочих процессов научной коммуникации, которая наиболее актуальна не столько после завершения, сколько во время выполнения научного исследования.

Источники и литература:

1. Лаврик О. Л. Академическая библиотека в современной информационной среде = Academic Library in the Electronic Environment. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2003. 251 с.
2. Колесникова Т. А. Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы. *Библиотековедение*. 2014. №1. С. 114–122. URL: <https://doi.org/10.25281/0869-608X-2014-0-1-114-122>
3. Aguillo I. F., Ortega J. L., Fernández M. Webometric ranking of world universities: Introduction, methodology, and future developments. *Higher education in Europe*. 2008. Т. 33. №. 2–3. С. 233–244.
4. Скалабан А. В. Роль библиотеки в укреплении позиций университета в Ranking Web of Universities (Webometrics). *Библиотека как феномен культуры* : междунар. конгресс, Минск, 23 – 24 окт. 2013 г. URL: <http://eprints.rclis.org/20520/>
5. Дубинский А. Г. Первоочередные меры для повышения позиции вуза в международном рейтинге Webometrics. *Восточно-Европейский журнал передовых технологий*. 2012. Т. 6. №. 2(60). С. 52–56. URL: http://repo.dma.dp.ua/6/1/dubinsky_webometrics1.pdf
6. Галынский В. М., Кулаженко В. Г., Соловьев П. Л. Роль библиотек в рейтинговой стратегии университетов. *Бібліотэчны веснік*. 2016. Вып. 8. С. 47–63.

7. Дубинський А. Г. Пути повышения позиции вуза в рейтинге webometrics: фактор открытости. *Системи обробки інформації*. 2012. №. 9. С. 286–290. URL: http://repo.dma.dp.ua/9/1/dubinsky_webometrics3.pdf

8. Shukla S. H., Poluru L. Webometric analysis and indicators of selected Indian state universities. *Information Studies*. 2012. Т.18. №2. Р. 79–104.

9. Marsh R. M. The role of institutional repositories in developing the communication of scholarly research. OCLC Systems & Services: *International digital library perspectives*. 2015. Т. 31. №. 4. Р. 163–195. URL: <https://doi.org/10.1108/OCLC-04-2014-0022>

10. Дубинський А. Г. Международный рейтинг вузов Webometrics: как увеличить значение фактора превосходства. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2012. Т. 22. №. 15. С. 377–384. URL: http://repo.dma.dp.ua/7/1/dubinsky_webometrics2.pdf

11. Мазница В. В. (2014) Научная библиотека Днепропетровской медицинской академии. О Репозитарии. URL: <http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/272>

12. Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” / І. С. Шпонька, Н. В. Ліхолетова, С. В. Захаров та ін. Дніпро : ДЗ “ДМА”, 2019. 16 с.

13. Ferreras-Fernández T., García-Peñalvo F. J., Merlo-Vega J. A. Open access repositories as channel of publication scientific grey literature. Proceedings of the 3rd international conference on technological ecosystems for enhancing multiculturalism. ACM, 2015. С. 419–426.

14. Assante M. et al. Science 2.0 repositories: time for a change in scholarly communication. *D-Lib Magazine*. 2015. Т. 21. №1/2. С. 1–14.

ВІДКРИТІЙ РЕПОЗИТОРІЙ ДЛЯ ВЕБОМЕТРИЧНОГО РЕЙТИНГУ ВУЗУ

О. Г. Дубинський

Анотація

Цифровий архів наукових публікацій - важливий інструмент для просування вузу в рейтингу Webometrics. Наповнення сховища прямо впливає на фактори присутності і відкритості. У цифровому онлайн-архіві потрібно розміщувати не тільки традиційні публікації, але й “сіру літературу”.

Ключові слова: рейтинг, Webometrics, інтернет, репозиторій, сайт ВНЗ.

OPEN REPOSITORY FOR WEBOMETRIC UNIVERSITY RATING

A. Dubinsky

Summary

The digital archive of scientific publications is an important tool for promoting a university in the Webometrics ranking. Filling the repository directly affects the factors of presence and openness. In a digital online archive, you need to place not only traditional publications, but also “gray literature”.

Key words: rating, Webometrics, Internet, repository, academic website.